

Unidad, dualismo y trascendencia: tensiones en la antropología cristiana entre Agustín y Tomás de Aquino

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza la concepción antropológica cristiana a partir del diálogo entre el dualismo platónico-agustiniano y la síntesis aristotélico-tomista. En primer lugar, se identifican los rasgos distintivos del pensamiento cristiano, especialmente su horizonte creacionista, la dignidad del ser humano y su tensión interna. A continuación, se comparan ambos modelos antropológicos, poniendo de relieve sus diferencias estructurales. Finalmente, se examina la aportación de Santo Tomás como intento de conciliación entre unidad y dimensión espiritual. Aunque dicha síntesis supone un avance respecto a planteamientos anteriores, se señala una tensión interna derivada de la subsistencia del alma, que plantea interrogantes sobre su coherencia filosófica.

Palabras clave: antropología cristiana, dualismo, unidad sustancial, alma, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Platón, Aristóteles.

1. Rasgos fundamentales de la antropología cristiana

Uno de los rasgos más definitorios de la antropología cristiana respecto a la concepción griega del ser humano, es considerar al ser humano como creatura de Dios. Desde la concepción griega, el ser humano no se veía como creación de Dios, sino que era independiente en términos creacionales de la divinidad. En este orden de ideas, desde la antropología cristiana se postula otra suerte independencia. Si bien el ser humano depende enteramente de Dios, no depende de nada más para existir, ya que su creación es, como el resto del mundo, *ex nihilo*. Esto era algo impensable para el pensamiento griego, ya que el ser humano era desde siempre junto con el cosmos. Es decir, era parte de la naturaleza, de un todo.

Asimismo, al ser considerado el humano como dependiente absoluto de Dios en términos creacionistas, se consigue con esto dignificar al ser humano por encima del resto de la creación como nunca antes. Esto sucede porque la creación del ser humano tiene su particularidad al compararla con el resto de cosas creadas. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, se puede vislumbrar en lo humano un halo de divinidad. Además, esto implica que sea el único ente con la capacidad de comunicarse y relacionarse directamente con su hacedor. De modo que hay una diferencia radical en comparación con el resto de la creación. Otro de los rasgos característicos de la antropología cristiana será la tensión interna que experimenta el humano en términos morales. Si desde la comprensión griega la razón capacitaba a la persona para ser virtuosa, desde la antropología cristiana se considera que la razón no es autosuficiente para tal fin, sino que hay en lo humano una suerte de querer y no poder, comprender y no ejecutar. Esto no solo tiene ecos en la dimensión ética de la persona, sino también en relación a la epistemología, ya que el ser humano será dependiente de Dios para conocer la verdad en términos absolutos. El ser humano podrá acceder a verdades particulares, pero necesitará la ayuda del Creador para alcanzar el conocimiento completo de lo que él es.

Al hilo de lo dicho, cobra especial interés las connotaciones soteriológicas de la antropología cristiana. El ser humano necesita ser redimido, sanado, restaurado a su posición inicial —de la cual ha caído— respecto a su Creador. No se puede bastar por sí mismo para realizarse como ser humano, sino que depende de Dios. Por último, con la antropología cristiana se produce un cambio de orientación a la hora de comprendernos. Ya no lo haremos tanto en relación a la naturaleza o la polis, sino desde nuestra

subjetividad, desde la interioridad. La máxima del oráculo de Delfos (conócete a ti mismo) se cumple aquí como nunca antes. Para saber lo que es el ser humano, este debe mirar en su interior y no lo que hace, vive o el mundo en el que existe.

2. Dualismo y unidad: del platonismo agustiniano al aristotelismo tomista

Desde la perspectiva platónico-agustiniana, se entiende al ser humano de manera completamente dualista: el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo. Asimismo, este dualismo le da una clara preminencia a la parte inmaterial de lo humano, denominada alma. De hecho, la propia encarnación del alma ha sido algo fortuito, incluso negativo. El peregrinar en esta vida se basa en la necesaria liberación de esa parte humana corporal que no es otra cosa que una cárcel para el alma. Si bien San Agustín reformulará algunos elementos del platonismo para hacerlos compatibles con el cristianismo, mantendrá la concepción dualista del ser humano. En este sentido, la primacía de la parte inmaterial en detrimento de lo corpóreo seguirá existiendo. Es más, el dualismo trastocará más dimensiones antropológicas, como la moral. Hay en el ser humano una tensión respecto al bien y al mal. Una suerte de lucha entre dos principios.

Respecto a la concepción aristotélico-tomista. El estagirita —a pesar de reconocer la existencia del alma— rechazará por completo la visión dualista platónico-agustiniana. El ser humano no es un compuesto de dos sustancias, sino que el alma es algo que forma parte integral del individuo como causa formal del mismo. El alma sería aquello que hace que un cuerpo tenga vida, manifieste una organización lógica con la capacidad de existir. Algo similar al ejemplo clásico de la estatua de mármol. El mármol es la materia y la causa formal es lo que le da forma a la estatua, pero una no puede ser sin la otra. Forman parte de una misma realidad. Santo Tomás, que cristianiza el aristotelismo como hace Agustín con el platonismo, procura salvar la inmortalidad del alma. De modo que aunque conciba al ser humano como unidad y no como un compuesto de dos sustancias, el alma tiene cierta autonomía ontológica, ya que puede existir sin el cuerpo.

Como resultará evidente, las similitudes entre la concepción platónico-agustiniana y la aristotélico-tomista eran de esperar, ya que ambas cristianizan lecturas filosóficas del ser humano. Lo que les preocupa a ambos es salvar la parte espiritual del ser humano para no contradecir la lectura bíblica antropológica. Eso sí, cada uno lo hará de forma diferente. San Agustín, gravitando hacia el dualismo y Santo Tomás apostando por una unidad

sustancial, pero también —como hemos visto— dotando de cierta independencia ontológica al alma.

3. La síntesis tomista: unidad sustancial y dimensión espiritual

La contribución tomista, básicamente, se trata de adoptar las ideas aristotélicas y hacerlas compatibles con la doctrina cristiana relativa a la antropología. En este sentido, como hemos visto, entiende al ser humano como una unidad sustancial, compuesto esta de materia y forma. Esta última sería la que hace alusión al alma, no como agregado, sino como parte constituyente de la persona. Es decir, para que haya un ser humano, es preciso su cuerpo y su alma. Ninguna de las dos haría posibles por sí sola la existencia de una persona tal como la concebimos.

En este sentido, si lo comparamos con las concepciones antropológicas hasta su fecha, consigue algo que hasta ese momento no se había logrado: concebir al ser humano de forma unitaria, sin reducir la parte espiritual como hizo, por ejemplo, Aristóteles al ámbito natural. El alma, aunque no fuese el ser humano, podría existir sin el cuerpo. Esto es lo que hace posible la preservación de la parte espiritual antropológica. Ahora bien, esto no implica que caiga en un dualismo como el platonismo-agustiniano, ya que afirma que el alma por sí sola no puede entenderse como una persona, sino que es preciso que el alma esté unida al cuerpo para que haya una persona. Por lo tanto, la propuesta novedosa de Tomás es la síntesis y superación de la concepción dualista y la unitaria naturalista aristotélica. Con ello, supera el dualismo y dignifica el cuerpo humano sin caer en un naturalismo que acabe con la parte espiritual del ser humano.

4. Alcance y límites de la propuesta tomista

Considero que es evidente que la propuesta de Santo Tomás sí es una novedad respecto a las concepciones antropológicas anteriores a la suya. Además, no estamos hablando de algo novedoso sin más, sino novedoso y positivo. En otras palabras, una superación antropológica clara. Afirmo esto de manera tan contundente porque si reparamos en las concepciones anteriores como el dualismo platónico y que posteriormente adopta San Agustín, hay un claro avance. Escindir al ser humano en dos realidades distintas es contrario a lo que nos indicia nuestra propia experiencia existencial. Además, ese rechazo de todo lo material como algo de menor valor ontológico por una realidad ideal, genera una tensión óptica en nosotros como entes conscientes de dicha

realidad dual. Pensemos que suponía cierto autodesprecio. Un ir en contra de nosotros mismos.

También resulta una novedad positiva respecto a la lectura aristotélica del ser humano. Teniendo en cuenta el momento histórico del que estamos hablando; la Edad Media, supone un avance notable, no solo entender al ser humano de forma unitaria, sino preservar esa parte incorpórea de lo humano. Algo que Aristóteles no logró, lo consigue el aquinense. Ahora bien, no todo es positivo en esta nueva forma de comprendernos, también hay ciertas dificultades, precisamente en esto último. La subsistencia del alma para preservar la dimensión espiritual del ser humano, hace de ella que sea algo que pueda existir, pero de manera incompleta, inacabada, a fin de cuentas. Estaríamos ante una parte de una unidad sustancial que no termina de ser una sustancia. Aquí hay una tensión que no acaba de esclarecerse. Si el ser humano es una unidad sustancial, ¿cómo puede existir esa parte de la unidad de forma separada? ¿qué es exactamente si no llega a ser una sustancia? ¿acaso no termina rondando con el dualismo en su intento por salvar la dimensión espiritual y, al mismo tiempo, definir al ser humano como unidad sustancial?

El problema es que esto último muestra una incongruencia filosófica en Tomás. Es cierto que integra la trascendencia, la existencia en otro plano aparte del físico, pero lo hace en detrimento de la coherencia argumental. En este sentido, saldría ganando la propuesta aristotélica, ya que su interpretación tiene un cierre lógico más sólido. Este cierre, es cierto que se complica si valoramos su propuesta desde una óptica teológica o religiosa cristiana. De modo que el valor de la novedad de Tomás de Aquino en comparación con la propuesta aristotélica, dependerá del lugar desde donde la juzguemos y el resultado difícilmente podrá ser conclusivo en términos absolutos, sino siempre parcial.